

Online-Detektion der Binderauftragsmenge auf Kohlenstofffaserbändern mittels digitaler Bildverarbeitung*

Jakob Schmidt¹⁾, Ava Chavoshi¹⁾, Marc Fleischmann¹⁾, Thomas Weser T²⁾ Jörg Kaufmann¹⁾, Holger Cebulla¹⁾

¹⁾ Professur Textile Technologien, jakob.schmidt@mb.tu-chemnitz.de, chavoshi.ava@mb.tu-chemnitz.de, marc.fleischmann@mb.tu-chemnitz.de, joerg.kaufmann@mb.tu-chemnitz.de, holger.cebulla@mb.tu-chemnitz.de, Technische Universität Chemnitz, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Deutschland

²⁾ KARL MAYER Technische Textilien GmbH, thomas.weser@karlmayer.com, Mauersbergerstraße 2, 09117 Chemnitz, Deutschland

Schlagwörter

Bulking, Dry Fiber Placement, Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe, Optische Messung, Spread Tows, Tapes Resin Transfer Moulding

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Kompaktierungsverhalten von Preformen, hergestellt aus gespreizten Kohlenstofffaserbändern (Spread Tows), mit unterschiedlichen Bindersystemen und Bindergehalten untersucht. Als Bindersysteme findet ein etabliertes System auf Basis von Bisphenol-A und ein Copolyester Verwendung. Ferner wird in dieser Arbeit ebenfalls der Einsatz eines kostengünstigen Kamerasystems zur Prozessüberwachung des Pulverbinderauftrags evaluiert. Bezüglich des Bindergehaltes konnte bei der untersuchten Menge weder ein signifikanter Unterschied, noch ein kausaler Zusammenhang zwischen Bindergehalt im Preform und Kompaktierungsverhalten festgestellt werden. Der Vergleich zwischen den Systemen prognostiziert ein ähnliches Kompaktierungsverhalten für das Copolyester im Vergleich zum Referenzsystem auf Basis von Bisphenol-A. Die kameraoptische Prozessüberwachung führt bei entsprechender Kalibrierung zu zufriedenstellenden Ergebnissen mit einem prozentualen Unterschied zwischen vorhergesagter und gemessener Pulverbinderauftragsmasse von 16,4 %.

1 Einleitung

Die Fertigung von duroplastischen Kohlenstofffaser-Kunststoff-Verbunden (CFK) in Luftfahrtbauteilen erfolgt derzeit meist mit kostenintensiven Prepreg-Autoklavprozessen. Mit Zunahme des Produktionsvolumens kann zur Senkung der Fertigungskosten der Einsatz von alternativen Flüssigimprägnierverfahren lohnenswert sein [1]. Zur Herstellung von Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) in diesem Verfahren werden die Prozessschritte Preforming, Injektion, Aushärtung und Nachbearbeitung durchlaufen [2]. Ziel des Preformings ist die Fertigung eines handlingfähigen, vorkompaktierten textilen Vorformlings aus Verstärkungsfasern. Hierfür werden nach Stand der Technik Non-Crimp Fabrics (NCFs) in Kombination mit einem automatisierten Fertigungsprozess verwendet [2-3]. Klassische NCFs werden auf Multiaxiallegemaschinen im Rolle zu Rolle Verfahren gefertigt. Die Verstärkungsfaserlagen werden gebündelt in 1-4 Lagen und mittels Nähwirkfaden. In einem möglichen Preformingprozess werden die Einzellagen aus dem NCF ausgeschnitten und mittels Robotertechnik zu einem Vorformling gestapelt. Da es sich bei NCFs und den daraus entstehenden Preformen um biegeschleife Halbzeuge handelt, sind die untereinander instabilen, unfixierten Gelegetlagen per se nur schwer weiterverarbeitbar.

Zur Überwindung dieser Instabilität wird als Hilfsstoff ein Binder dem Preform beigefügt [2]. Bei Bindern handelt sich um polymere Klebstoffe, die basierend auf unterschiedlichen Wirkmechanismen aus einem biegeschlafenen und zusammenhangslosen Faserlagenstapel einen prozessstabilen Preform schaffen. Durch die Zugabe eines Binders wird jedoch nicht nur die Handlingfähigkeit eines Preforms maßgeblich

* ohne Review

beeinflusst, sondern auch die sich daran anschließenden Produktionsschritte zur Fertigung von FKV auf Basis von Flüssigprägnierverfahren [2-4]. Daraus resultiert, dass sowohl die Wahl, als auch die Menge des Binders auf den Prozess und die geforderten Bauteileigenschaften genau abgestimmt sein muss. Die umfangreichen Arbeiten von Dickert [2] haben gezeigt, dass bei einem zu hohen Bindergehalt die mechanischen Eigenschaften (Interlaminare Scherfestigkeit) des FKV reduziert werden. Eine moderate Beimischung im niedrigen einstelligen Prozentbereich führt jedoch zu keiner Reduzierung und kann bei einigen Bindersystemen zu einer Steigerung von mechanischen Verbundeigenschaften führen [2].

Im Gegensatz zu den verwendeten NCFs bei Dickert [2] wurden in der Arbeit von Roh et. al Spread Tows, also gespreizte Faserbänder, verwendet. Durch das Fehlen der stabilisierenden Maschen des Nähwirkfadens steigen die Anforderungen an den Binder zur erfolgreichen Realisierung der Gesamtprozesskette des Flüssigprägnierverfahrens. Es wurde festgestellt, dass die Zugabe von 9 % eines Polyamid-Binders bezogen auf die Flächenmasse der Spread Tows zu einer Reduzierung des elastischen Zugmoduls in Faserrichtung um 20 % führt [5]. Die Eigenschaftsreduzierung fiel bei der Verwendung eines Binders auf Basis von Bisphenol-A bei gleichem Anteil mit 30 % sogar noch höher aus [5]. Im Gegensatz dazu wurde jedoch auch ermittelt, dass eine reduzierte Beimischung von 3,5 % Binder sich durchaus positive auf die mechanischen Eigenschaften auswirken kann [5]. Generelle verarbeitungsprozessrelevante Aussagen im Bereich des Preformings mit Spread Tows werden in der Arbeit von Roh et. al nicht getroffen.

Die hier vorliegende Arbeit setzt an dieser Stelle an und evaluiert das Prefoming von Spread Tows auf Basis von Kompaktierungsversuchen (Bulktest), mit zwei Bindersystemen und jeweils drei Binderauftragsmengen. Im Bulktest wird das Rückspringverhalten von Preforms nach Binderaktivierung und gleichzeitiger Kompaktierung untersucht. Aus den Ergebnissen lassen sich Rückschlüsse über den Einfluss eines Binders auf die Fixierung des Preforms und auf den einstellbaren Faservolumengehalt im späteren FKV treffen.

2 Methodik

2.1 Materialien

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei thermoplastische Pulverbinder systeme betrachtet. Hierbei handelt es sich zum einen um ein weitverbreitetes Epoxidsystem auf Basis von Bisphenol-A mit der Bezeichnung EPR 05311 von Westlake Epoxy. Zum anderen wird ein Copolyester von EMS Chemie mit der Bezeichnung Grilltex D 1365 E verwendet. Prozessrelevante Eigenschaften der Bindersysteme sind Tabelle 1 zu entnehmen. Ausgangspunkt zur Herstellung der Spread Tows bildet in dieser Arbeit eine Kohlenstofffaser von Tenax mit der Bezeichnung IMS 65. Zur Herstellung des Spread Tows werden mehrere Rovings assembliert und mittels Umschlingungsspreizen zu einem Faserband mit einer Flächenmasse von 134 g/ m² und 2 Zoll Breite homogenisiert.

Tabelle 1: Prozessrelevante Eigenschaften der Bindersysteme

	Dichte [g/cm ³]	Schmelzbereich [°C]	Schmelzviskosität bei 110°C [Pa*s]
Grilltex D 1365 E	1,31 [6]	98–110 [6]	4.750
EPR 05311	1,2	97–105 [7]	6.125

2.2 Experiment

Für die experimentelle Untersuchung werden Kompaktierungsversuche (Bulktests) durchgeführt. Hierbei wird ein Preform mit einem Lagenaufbau von [0/90/90/0]_s bei einem Druck von – 1 bar und bei einer Temperatur von 110°C für 15 min unter Vakuum verpresst, um den Binder zu aktivieren. Der zum Vakuum-Pressen notwendige Aufbau und seine Komponenten sind in Abbildung 1(a) schematisch dargestellt. In Abbildung 1 (b) ist ein Preform während des Kompaktierungsversuchs zu erkennen. Vor und nach der 15-minütigen Kompaktierung wird die Höhe des Preforms mit einem Dickenmesser

erfasst. In Summe wird die Dicke an neun Messpunkten und für vier Messzeitpunkte (sofort, 5 min, 1 h und , Abbildung 1 (c).

Abbildung 1: Aufbau des Kompaktierungsversuchs: a) Schematischer Aufbau; b) Aufnahme des Aufbaus; c) Prüfpunkte zur Erfassung der Preform Dicke d

2.3 Probenvorbereitung und Preform Herstellung

Für die Herstellung der Preformen wird eine automatisierte Faserlegemaschine eingesetzt, die die Faserablage auf einem Nadelrahmen realisiert [6], [8-9]. Die zur Ablage verwendeten 2 Zoll breiten C-Faser Spread Tows werden direkt vor der Ablage in einem online Spreizverfahren hergestellt (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Direkt nach dem Spreizwerk befindet sich das Bebinderungsmodul, das den Binderauftrag über eine gerändelte Walze realisiert. Der Pulverbinder wird direkt anschließend mittels eines Infrarot-Strahlers an das Spread Tow angesintert.

Abbildung 2: Prozess zur Herstellung der bebinderten Spread Tows

Die Rotationsgeschwindigkeit der Auftragswalze wird in dieser Arbeit in Prozent angegeben. Wird die Auftragswalze mit 100 % betrieben so stimmen die Fördergeschwindigkeit des Bandes und Tangentialgeschwindigkeit der Auftragswalze überein. Wird die Auftragswalze mit 50 % betrieben so halbiert sich die Tangentialgeschwindigkeit an der Auftragswalze und die Auftragsmenge des Binders wird reduziert. Durch wiederholtes Wiegen von Faserbandabschnitten mit definierter Länge erfolgt die Kalibrierung des Systems und es kann eine Korrelation zwischen Auftragsmenge und der relativen Tangentialgeschwindigkeit an der Walze getroffen werden. Eine Übersicht über die untersuchten Bindergehälter und die dazugehörigen relative Tangentialgeschwindigkeiten befinden sich in Tabelle 2.

Tabelle 2: Untersuchter Bindergehalt und dazugehörige Auftragsgeschwindigkeit

Nr.	Bindergehalt bezogen auf die Flächenmasse des Spread Tows	Relative Tangentialgeschwindigkeit Pulverauftragswalze
1	0,95 %	50 %
2	1,3 %	67,5 %
3	2,05 %	80 %

2.4 Optische Prozessüberwachung der Auftragsmenge

Der Einfluss des Bindergehaltes auf die mechanische Performance des FKV's konnte bereits in mehreren Arbeiten [1][5] festgestellt werden, weswegen zur genauen Prozessüberwachung im Rahmen der Probenfertigung in dieser Arbeit auf eine Open Source Kamerasystem basierend auf einem Raspberry Pi zurückgegriffen wird. Der Raspberry Pi dokumentiert mit einer Abtastrate von 10 fps permanent das realisierte Auftragsbild. Zur Bestimmung des Bindergehaltes wird der Helligkeitswert einer Aufnahme zu Grunde gelegt. Der Zusammenhang zwischen Helligkeitswert und Auftragsmasse wird mithilfe mehrerer Kalibrierungsmessungen und auf Basis einer linearen Regression realisiert. Die Kalibrierung des Systems erfolgt nur auf Basis des Binders EPR 05311. Diese Vorgehensweise ist gezielt gewählt, um zu analysieren inwieweit ein Wechsel zwischen zwei Bindersystemen, die Zuverlässigkeit der Messergebnisse beeinflusst.

3 Ergebnis

3.1 Optische Prozessüberwachung der Auftragsmenge

Im Zuge der Probenherstellung kann eine sehr hohe Messgenauigkeit durch die optische Prozessüberwachung für das kalibrierte System EPR 05311 erreicht werden. Der maximale Unterschied zwischen gravimetrisch und optisch gemessene Wert lag bei 16,4 % bei einer relativen Tangentialgeschwindigkeit von 67,5 % an der Auftragswalze vor, siehe Abbildung 3.

Abbildung 3: Vergleich zwischen angestrebter und gemessener Binderauftragsmenge (EPR 05311)

Die Messgenauigkeit steigt deutlich durch den Wechsel auf das nicht zur Kalibrierung genutzt System Grilltex P 1365 E, siehe Abbildung 4. Der Unterschied zwischen tatsächlicher und vorhergesagter Masse kann nun bis zu 85 % betragen. Auch die Einführung eines Korrekturfaktors auf Basis des Dichteverhältnis von EPR 05311 und Grilltex D 1365 E, vgl. Tabelle 1, führt nur zu einer leichten Reduzierung des Unterschiedes zwischen optischer und gravimetrischer Messung. Mit Korrekturfaktor wird ein Unterschied von bis zu 69 % festgestellt. Insofern kann festgehalten werden, dass die verwendete optische Messtechnik für jedes Bindersystem neu kalibriert werden muss. Ist das optische System kalibriert, so ist es in der Lage die Auftragsmenge zuverlässig zu bestimmen und eignet sich zur permanenten Prozessüberwachung.

Abbildung 4: Vergleich zwischen angestrebter und gemessener Binderauftragsmenge (D 1365 E)

3.2 Einfluss von Binder und Binderauftragsmenge auf das Kompaktierungsverhalten

Für beide Systeme kann festgestellt werden, dass durch das Kompaktieren bei -1 bar ein theoretischer FVG von 50 % erreicht werden kann. Diese Aussage basiert auf den Dickenmessungen nach 24 Stunden. Direkt nach dem Kompaktieren konnte ein FVG von bis zu 55 % für das System D 1365 E und einer Auftragsmenge von 2,27 % realisiert werden. Beim EPR 05311 stellt sich unabhängig des Bindergehaltes ein sehr gleichmäßiges Rückspringverhalten ein, siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Direkt nach der Kompaktierung liegt die geringste Preformdicke vor. Über die Zeit springt der Preform kontinuierlich zurück, bis sich nach 24 Stunden seine Preform Dicke zwischen 1,19 und 1,22 mm, in Abhängigkeit des Bindergehalts einstellt. Selbst die Verdopplung der Bindermasse (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) von 0,84 % auf 1,80 % führt nur zu einer geringen Steigerung bzgl. der Kompaktierung. Es kann weder ein kausaler Zusammenhang zwischen Bindermenge und Kompaktierungsverhalten noch ein signifikanter Einfluss des Binderhalts festgestellt werden.

Abbildung 5: Springback nach der Kompaktierung für das System EPR 05311

Beim Bindersystem D°1365°E stellt sich ein sehr ungleichmäßiges Rückspringverhalten ein, siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Inwiefern es sich hierbei um einen Messfehler, Einfluss des Raumklimas oder physikalische Prozesse im Kunststoff handelt kann final nicht beantwortet werden. Nichtsdestotrotz lässt sich anhand der durchgeführten Versuchsreihe auch bei D 1365 E kein kausaler Zusammenhang zwischen Bindergehalt und Kompaktierungsverhalten erkennen.

Ein Vergleich des Kompaktierungsverhaltens zwischen den Systemen ist hinsichtlich der unterschiedlichen Bindergehalte nur bedingt möglich. Werden die Systeme nach 24 Stunden auf Basis der Proben mit 1,34 % (EPR 05311) mit 1,55 % (P 1365 E) verglichen, so ist kein Unterschied in der finalen Preformdicke erkennbar.

Abbildung 6: Springback nach der Kompaktierung für das System D 1365 E

4 Diskussion

Im Rahmen der Arbeit wurden praxisnahe, verhältnismäßig geringe Bindergehalte untersucht und festgestellt, dass eine Erhöhung des Bindergehalts nicht zu einer verbesserten Kompaktierung führt. Eine deutliche Erhöhung des Bindergehaltes kann eventuell zu der Erkenntnis kommen, dass die Binderauftragsmenge das Kompaktierungsverhalten beeinflusst. Der in dieser Arbeit durchgeführte Vergleich zwischen den Pulverbindersystemen lässt keine signifikante Unterscheidung zwischen den Systemen zu. Der Vergleich zwischen den Systemen war allerdings nur eingeschränkt möglich, da bewusst auf eine erneute Kalibrierung im Zuge des Systemwechsels verzichtet wurde, um die Adaptionsfähigkeit des kameraoptischen Messansatzes zu überprüfen. Dies führte jedoch dazu, dass der Vergleich zwischen den Systemen bzgl. des Kompaktierungsverhaltens nur für eine Pulverbinderauftragsmenge möglich war.

Darüber hinaus entstanden bei der Herstellung der Preformen ein bis zwei Millimeter breite Überlappungsbereiche, die sich negativ auf die erreichbare Kompaktierung der Preformen ausüben. Es ist anzunehmen, dass sich ohne Überlappungsbereiche ein deutlich höhere FVG einstellt.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der Arbeit wurde festgestellt, dass der zum Einsatz gekommene Binder auf Copolyester Basis zur einer identischen Kompaktierung wie das Vergleichssystem auf Basis von Bishenol-A führt. Ein Einfluss der Bindermenge auf das Kompaktierungsverhalten konnte zwar festgestellt werden, jedoch sind die Unterschiede weder signifikant noch kann ein kausaler Zusammenhang erkannt werden. In zukünftige Untersuchungen sollte der Bereich der Binderauftragsmenge deutlich und die Anzahl der verschiedenen Auftragsmengen deutlich erhöht werden, um Veränderungen im Kompaktierungsverhalten oder mögliche Sättigungseffekte zu erkennen.

Das Raspberry Pi basierte Kamerasystem ist in der Lage den Bindergehalt zuverlässig zu bestimmen, allerdings nur wenn das Kamerasystem auf das individuelle Bindersystem kalibriert wurde. Ein Wechsel zwischen Bindersystemen ohne entsprechende Kalibrierung führt zu einer starken Abweichung zwischen optisch vorhergesagter und gravimetrisch gemessener Binderauftragsmenge.

Die in dieser Arbeit hergestellten Preformen werden in Zukunft zu Herstellung von FKV in Flüssigimprägnierverfahren genutzt und anschließend hinsichtlich der Biegefestigkeit. Es soll überprüft werden, ob die Zugabe des thermoplastischen Copolyester sich positive auf die Biegefestigkeit FKV ausübt und sich ein ähnlicher Effekt wie beim Einlegen eines Vlieses einstellt [7].

Danksagung

Diese Arbeit wurde im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms LuFo VI-I durch das BMWK gefördert (Förderkennzeichen: 20W1920C).

Literaturangaben

- [1] Rudd, C. D.; Long, A. C.; Kendall, K. N., Mangin, C. (1997): Liquid Moulding Technologies: Resin Transfer Moulding, Structural Reaction Injection Moulding and Related Processing Techniques: A Guide to RTM, SRIM and Related Composites Processing Techniques, (1. Aufl.), Cambridge GBR: Woodhead Publishing.
- [2] Dickert, M. (2015): Einfluss von Binder auf die Herstellung von Faserkunststoffverbunden, Clausthal, 10.21268/20151210-093829
- [3] Stanglmaier, S. (2016): Empirische Charakterisierung und Modellierung des Imprägnierprozesses lokal verstärkter Kohlenstofffaserhalbzeuge im RTM- und Nasspress-Verfahren für die Großserie, 10.5445/IR/1000068828
- [4] Pérez-de-Eulate, N.G.; Ortega, N.; Holgado, I.; Vallejo, F.J.; Moralejo, S. (2022): The effect of preforming and infusing bindered and unbindered carbon non-crimp-fabrics on the final quality of composites parts, In: Journal of Materials Research and Technology, 2022, 17, S. 2725-2741. doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.02.007.
- [5] Roh, J.U.; Hwang, Y.M.; Roh, J.S; Nam, G. (2022): Effect of Polyamide Binder on Mechanical Properties of Carbon Fiber Spread Tow/Epoxy Composite, In: Fibers and Polymers, 2022, S. 1875-0052, 10.1007/s12221-022-4134-z.
- [6] Vettermann, F. (2015): Tätigkeitsbericht 2015, Cetex Institut gGmbH, S. 14, https://www.cetex.de/fileadmin/user_upload/PDF/near_net_shape.pdf (Zugriff am 20.07.2022)
- [7] Zain, A.; Schmidt, J.; Kaufmann, J.; Cebulla, H. (2021): Influence of nonwoven interleave layer on interlaminar fracture of sandwich-structured composites, In: Technologies for Lightweight Structures, 2021, 5, S. 78-86
- [8] Vettermann, F.; Reuschel, D.; Heinrich, H.-J.; Kirchberg, A.; Wegner, A. (2011): Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen einer UD-Lage, EP000002327822B1, 2011.
- [9] Fleischmann, M.; et al. (2019): Near Net Shape Preforming: Comparing Dry Fiber Placement Process on the Example of a Lightweight Car Door, In: 4th International MERGE Technologies Conference, 2019, p. 31957.